

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CECILLE ABALON EMANO

Master Teacher II

Libertad Elementary School

cecille.emano@deped.gov.ph

"Guro, Kumusta Ka Pagkatapos ng Pandemya"

Sa ilalim ng matinding araw, ikaw'y nandoon,
Sa kabila ng hamon, palagi kang nakatoon
Sa larangan ng edukasyon, ikaw ang gabay at tulay
Upang kaalaman, sa amin ay maibigay.

Guro, kumusta ka matapos ang unos?
Noong mundo'y tumigil, ika'y di natapos.
Sa harap ng iskrin, tinig mo'y gabay,
Kahit distansya'y malayo, di ka bumitaw.

Guro, kumusta ka sa pagbabalik?
Mukha mong may ngiti, may lungkot man din.
Pisara'y muling may guhit ng dunong,
Ngunit may bakas ng panahong nagdaang humamon.

Luha'y natuyo, pagod ay iniwan,
Dala mo'y pag-asang di matitinag.
Mga aral mong taas-noo mong inalay,
Ngayong harapan na, lalong tumibay.

Guro, salamat sa iyong tiyaga,
Sa panahong hirap, ika'y sandigan.
Ngayong pandemya'y bahagi ng nakaraan,
Ang iyong liwanag ay di matitibag kailanman.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras